

DOI: 10.15276/ETR.01.2020.7
 DOI: 10.5281/zenodo.3967438
 UDC: 657
 JEL: M41

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОМПОНЕНТНОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE COMPONENT ACCOUNTING OF FIXED ASSETS IN THE CONDITIONS OF TRANSITION TO THE INTERNATIONAL STANDARDS OF FINANCIAL REPORTING

Natalia M. Selivanova, PhD in Economics, Associate Professor
 Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine
 ORCID: 0000-0002-4157-4946
 Email: n.selivanova.odessa@gmail.com

Natalia S. Kachanova
 Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine
 ORCID: 0000-0002-1075-8566
 Email: natashakachanova22@gmail.com

Received 23.01.2020

Селіванова Н.М., Качанова Н.С. Організаційно-методичні аспекти компонентного обліку основних засобів в умовах переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності. Науково-методична стаття.

В даній статті висвітлено переваги та причини недостатнього розповсюдження серед підприємств України методу компонентного обліку основних засобів. А також сформовано етапи переходу на компонентний облік основних засобів за умовами міжнародних стандартів фінансової звітності: підготовки до переходу на компонентний облік, виділення нових об'єктів основних засобів, виділення вартості компонентів, вибору методу нарахування амортизаційних відрахувань, організації інформаційного обігу, подальшого обліку. Основною розробкою в статті є – алгоритм впровадження компонентного обліку вітчизняними підприємствами на умовах міжнародних стандартів.

Ключові слова: облік основних засобів, облік за елементами, компонентний облік, міжнародні стандарти фінансової звітності.

Selivanova N.M., Kachanova N.S. Organizational and methodological aspects of the component accounting of fixed assets in the conditions of transition to the international standards of financial reporting. Scientific and methodical article

This article highlights the advantages and reasons for the lack of a common method of accounting for fixed assets among Ukrainian enterprises. Also, the stages of transition to component accounting of fixed assets under the conditions of international financial reporting standards were prepared: preparation for transition to component accounting, allocation of new assets of fixed assets, allocation of cost of components, choice of method of accrual of depreciation charges, organization of information circulation, further accounting. The main development in the article is - the algorithm of implementation of component accounting by domestic enterprises on the terms of international standards.

Keywords: *time accounting, fixed assets accounting, elemental accounting, component accounting, international financial reporting standards.*

Питання переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності сьогодні є особливо актуальним у процесі гармонізації фінансової звітності в Україні. Однак, існує ряд принципових відмінностей, закладених в основі національних та міжнародних стандартів, що відображаються на обліковій політиці підприємства, процесі оподаткування, ідентифікації об'єктів обліку. В категорії обліку основних засобів одним з таких аспектів виступає впровадження компонентного обліку основних засобів. Недостатня обґрунтованість даного методу в вітчизняній науково-практичній літературі гальмує процес його впровадження в облік українськими підприємствами.

В першу чергу, варто зауважити, що компонентний облік основних засобів як практичний підхід через певні особливості не може бути застосовним до будь-якої галузі. Його слід використовувати підприємствам, що в процесі своєї господарської діяльності експлуатують високовартісні об'єкти, які при цьому часто потребують проведення капітальних ремонтних робіт. До такого виду можна віднести підприємства, що здійснюють свою діяльність в наступних сферах: важке машинобудування, літакобудування, житлово-комунальне господарство, сільське господарство, перевезення вантажними автомобілями та інші.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Вивченням питань обліку основних засобів займалися такі українські вчені як: Куцик П.О., Селіванова Н.М, Кірсанова В.В., Завгородній В.П., Сопко В.В., Костишин К.В. та інші. Компо-

нентний облік основних засобів в своїх наукових роботах розглядали Гуменюк А.Ф., Карелов С.П., Кириченко Є.О., Цебень, Л.Р. та інші. При цьому, науково-практична літературна база залишається недостатньо аргументованою, що зумовлює незначне розповсюдження компонентного обліку основних засобів серед українських підприємств.

Метою статті є удосконалення організаційно-методичних основ застосування компонентного обліку основних засобів за умовами міжнародних стандартів фінансової звітності.

Виклад основного матеріалу

Компонентний облік основних засобів у вітчизняному законодавстві регламентується ключовим нормативно-правовим документом П(С)БО 7 «Основні засоби». В ньому

зазначається, що основні засоби (ОЗ) – матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [1].

В міжнародному законодавстві таким документом є МСБО 16 «Основні засоби», в ньому використовується подібний до П(С)БО підхід до визнання об'єктів основними засобами. Зведена таблиця з основними положеннями даних документів наведена нижче (табл. 1).

Таблиця 1. Порівняльна характеристика МСБО 16 «Основні засоби» та П(С)БО 7 «Основні засоби»

МСБО 16	П(С)БО 7
<i>Умови ідентифікації об'єкту як основного засобу</i>	
1) є матеріальним об'єктом;	1) має матеріальну форму, тобто є предметом матеріального світу;
2) утримуються для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в оренду або ж для адміністративних цілей;	2) відповідає визначенню активу (контролюється підприємством у результаті минулих подій; існує імовірність, що підприємство отримає майбутні економічні вигоди від його використання);
3) використовуватимуть за очікуванням протягом більше ніж одного періоду;	3) утримується підприємством із метою використання у виробництві/діяльності або постачанні товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій;
	4) очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік)
<i>Одиниця обліку</i>	
Немає чіткого визначення, тому, встановлюючи мінімальний об'єкт обліку, який у конкретній ситуації визнають основним засобом, потрібно застосувати професійне судження, що надає управлінню міжнародних компаній значно вищий ступінь свободи в процесі ідентифікації основних засобів.	1) закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;
	2) конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;
	3) відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно;
	4) інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством/установою
<i>Згадування про «компонентний» облік</i>	
«Кожну частину об'єкта основних засобів, собівартість якої є суттєвою стосовно загальної собівартості об'єкта, слід амортизувати окремо»	«Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів».

Джерело: складено за матеріалами [1;2]

Варто зауважити те, що серед умов ідентифікації об'єкту як основного засобу в МСБО 16 не вказано, що об'єкти можуть використовуватися в напрямку здійснення «соціально-культурних» функцій, функцій захисту навколишнього середовища, досліджень та розробки. Але такі об'єкти безумовно необхідно класифікувати як основні засоби, з урахуванням

того, що вони опосередковано експлуатуються в операційній діяльності підприємства.

В основу визначення одиниці обліку за МСБО 16 закладено принцип «професійного судження», що є менш регламентованим, та дозволяє аргументувати ідентифікацію компонента навіть за умов, що вони з об'єктом пов'язані та взаємозалежні.

Так, наприклад, компонентами об'єкту основних засобів можуть виступати вантажні автомобілі разом з пневматичними шинами та акумуляторними батареями. Адже автомобіль як об'єкт основних засобів, лише у комплексі з такими компонентами та іншими складовими, може виконувати своє цільове призначення на

підприємстві – надання послуг перевезення вантажів та пасажирів. [3]

Окрім П(С)БО 7, компонентний облік основних засобів також регламентується Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну України № 561 (рис. 1).

Рисунок 1. Нормативно-правове забезпечення компонентного обліку в вітчизняному законодавстві
Джерело: складено за матеріалами [1;4]

Не зважаючи на подібні аспекти регламентації використання компонентного обліку в П(С)БО та в МСБО, основною перешкодою для його безпосереднього поширення на українських підприємствах залишаються жорсткі вимоги

Податкового Кодексу України. В табл. 2 розкриваються причини, через які підприємства не поспішають вводити компонентний облік основних засобів, та переваги від його реального впровадження.

Таблиця 2. Причини, що гальмують процес впровадження компонентного обліку основних засобів на вітчизняних підприємствах

КОМПОНЕНТНИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ	
Чому не використовують компонентний облік?	
1	Процес нарахування амортизації стосується тільки одного цілого об'єкту основних засобів, що суттєво спрощує роботу бухгалтерії;
2	Не потрібно підсумовувати залишкову вартість та накопичений знос компонентів об'єкту основних засобів для відображення у фінансовій звітності та розкриття додаткової інформації у примітках, що дозволяє уникнути розрахункових помилок бухгалтерії;
3	Документальному оформленню підлягає тільки один об'єкт основних засобів, а не перелік компонентів, що таким чином спрощує процес адміністрування в облікових системах (1С, Парус, тощо);
4	Не виникає труднощів з податковим обліком, не треба застосовувати щодо компонентів відповідні коригування фінансового результату до оподаткування
Чому слід використовувати компонентний облік?	
1	Дозволяє забезпечити більш точне перенесення вартості основних засобів на собівартість продукції, товарів, робіт та послуг;
2	Можливість капіталізацію витрат на капітальний ремонт амортизувати окремо відповідно до його терміну служби, а не терміну корисної служби всього об'єкта;
3	В ситуації, яка пов'язана з необхідністю заміни частини об'єкта основних засобів, не виникає труднощів з визначенням залишкової вартості та суми накопиченого зносу щодо елемента, який вилучається

Джерело: складено за матеріалами [5]

Якщо на підприємстві, після аналізу ступені доцільності використання даного методу, все ж таки прийнято рішення про впровадження компонентного обліку основних засобів в умовах міжнародних стандартів фінансової звітності,

автори пропонують діяти в послідовності, що буде зазначена далі в статті.

Етап підготовки до переходу на компонентний облік основних засобів. Даний етап також можна назвати етапом планування, адже саме в цей період менеджменту фірми необхідно

запланувати час, який необхідний на доопрацювання внутрішніх систем, на збір додаткової аналітичної інформації за умовами МСФЗ, і врешті на вирішення організаційних питань.

Рішення про використання компонентного обліку основних засобів на підприємстві призводить до необхідності висвітлення ряду нових питань та аспектів в Наказі про облікову політику. В першу чергу ці питання торкнуться: умов розподілу об'єктів на компоненти, вартісного порогу, починаючи з якого об'єкти слід вважати окремими обліковими одиницями; встановлення нових строків корисного використання; вибору методики нарахування амортизаційних відрахувань; організації та методики обліку проведення ремонтів та заміни [7].

Етап виділення нових об'єктів основних засобів. Для відображення компонентів як нових об'єктів основних засобів необхідно врахувати наступні параметри: «порог суттєвості» компонентів, строк корисного його використання, вартість, технічна характеристика, рішення експертної комісії.

Під «порогом суттєвості» слід розуміти межу, зафіксовану в натуральній або відносній величині, що є вирішальною при ідентифікації компонента як вартого до виокремлення. Прикладом фіксованої грошової суми «порогу суттєвості»

може виступати вартісний критерій віднесення об'єкту до основних засобів, зазначений в ПКУ в розмірі 6000 грн, але при цьому в обліковій політиці може бути зазначена інша аргументована сума, а об'єкт може відноситись до інших необоротних матеріальних активів. Відносна форма «порогу суттєвості» передбачає визначення граничної питомої ваги вартості компонента в загальній вартості основного засобу (наприклад, 15%).

Для визначення строку корисного використання компоненту потрібно врахувати інтенсивність та умови його використання, частоту ремонтів та заміни. Не виключено, що такий термін може співпасти з загальним терміном об'єкту основних засобів. При цьому, якщо вони все ж таки відрізняються, то необхідно провести ідентифікацію даного компоненту за параметрами ПКУ. В ньому зазначені мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та необхідність розрахунку податкової амортизації з їх урахуванням. Також на величину строку корисного використання впливають технічні характеристики об'єкту (яку інтенсивність застосування він може витримати) та рішення членів експертної комісії, яка створюється на підприємствах якщо умови експлуатації даних об'єктів несприятливі.

Рисунок 2. Формування необхідної аналітично-інформаційної бази в підрозділах підприємства в процесі впровадження компонентного обліку основних засобів

Джерело: складено за матеріалами [4;8]

Етап виділення вартості компонентів об'єкту основних засобів. На попередньому етапі було виділено які саме компоненти стануть окремими об'єктами основних засобів, тепер необхідно визначити вартість за якою вони будуть обліковуватися. З урахуванням, що компонентний облік не вівся і відповідної аналітичної інформації немає, для першого застосування передбачено два шляхи визначення балансової вартості компоненту: за міжнародними стандартами та за вітчизняними.

У випадку поліпшення або модернізації, за умовами МСБО 16, якщо не можна визначити балансову вартість заміненого компонента, то можна використовувати витрати на заміну як підтвердження його собівартості. [2]

А за П(С)БО 7 первісну вартість заміненого компонента об'єкту основних засобів визначають пропорційно до справедливої вартості нової заміненої частини, шляхом розподілу об'єкта на два компоненти: частини, що замінюється, та решта. При інфляційних процесах та коливаннях курсу, в умовах національної економіки даний метод є більш доцільним. [1,5]

Етап вибору методу нарахування амортизаційних відрахувань. При виборі методу амортизації компонентів, як і при звичайній процедурі, якщо об'єкт швидко зношується, то слід обирати методи, при яких основна частина вартості об'єкта переноситься в перші роки використання, і навпаки, якщо інтенсивність експлуатації об'єкта не висока.

Рисунок 3. Алгоритм впровадження компонентного обліку основних засобів на підприємстві

Джерело: власна розробка авторів

В МСБО 16 зазначено, що компоненти можна об'єднувати в групи для нарахування амортизації, для цього необхідно додатком до наказу про облікову політику розробити перелік тих компонентів, що можуть бути об'єднані в групи [2].

Етап організації інформаційного обігу. З переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності та конкретно на компонентний облік основних засобів, виникає необхідність в новій аналітичній інформації, яку здатні формувати кожен з підрозділів підприємства. В таблиці 3 описано які саме зміни будуть внесені в діяльність різних підрозділів та як відбуватиметься обмін отриманою інформацією.

Етап подальшого обліку. В ході використання компонентного обліку основних засобів може бути виявлено, що сума запасів, які використовуються для ремонту основних засобів є суттєвою, в такому випадку необхідно провести реклас запасів до переліку основних засобів.

Наприклад, для автотранспортних підприємств можна рекласифікувати пневматичні шини та акумулятори, що обліковувалися на 207 рахунку «Запасні частини» до складу необоротних активів на рахунку 105 «Транспортні засоби»:

- 105.1 «Вантажні автомобілі»;
- 105.1.1 «Спеціалізовані вантажні контейнеровози»;
- 105.1.2 «Сідлові тягачі»;
- 105.2 «Пневматичні шини»;
- 105.2.1 «Літній комплект пневматичних шин»;
- 105.2.2 «Зимовий комплект пневматичних шин»;
- 105.3 «Акумуляторні батареї».

В ході експлуатації компонентів та об'єктів основних засобів може виникнути необхідність заміни, ліквідації окремого компоненту. Провести заміну чи ліквідацію компонента у той момент, коли компонентний облік уже впроваджено, нескладно, тому що вся необхідна аналітична інформація знаходиться в регістрах бухгалтерського обліку.

Варто звертати увагу й на те, що хоч компонент і визнається об'єктом основних засобів, що амортизується окремо, але при цьому він залишається реально невіддільним від основного засобу, і при його списанні, продажі, передачі, разом з ним списуються і компоненти. Так само і стосовно процесу знецінення, приносячи майбутні економічні вигоди підприємству лише у зборі, вартість компоненту не може лишатися незмінною, якщо об'єкт основних засобів був знецінений.

На основі описаних вище етапів авторами було складено алгоритм впровадження компонентного обліку на підприємстві за умовами міжнародних стандартів фінансової звітності (рис. 2).

Етапи впровадження компонентного обліку основних засобів були доповнені та систематизовані авторами в даному алгоритмі, з урахуванням всіх параметрів та умов, що мають виконуватися в даному процесі.

Висновки

Через недостатню науково-практичну літературну та податкову базу, підприємства України не використовують компонентний облік основних засобів, втрачаючи точність нарахування амортизації, урахування витрат на ремонтні роботи, модернізацію, удосконалення. Враховуючи обов'язковий перехід ряду підприємств (в тому числі великих) на міжнародні стандарти обліку, особливо актуальним стає питання як почати використовувати компонентний облік основних засобів в умовах першого та подальшого складання звітності за МСФЗ. Авторами було виявлено суперечливі аспекти компонентного обліку за вітчизняними стандартами та розроблено поетапний план впровадження компонентного обліку. Окрім описаних етапів, розроблено алгоритм, що дозволяє аналізувати склад основних засобів з урахуванням всіх необхідних параметрів. Даний алгоритм необхідно використовувати при появі та виділенні нових об'єктів та компонентів.

Abstract

The method of component accounting of fixed assets should be used by enterprises that, in the course of their business activities, operate high-value objects, which often require major repairs. This type includes enterprises operating in the following areas: heavy machinery, aircraft, housing and communal services, agriculture, transportation by trucks and others. The purpose of the article is to improve the organizational and methodological bases of the use of component accounting of fixed assets in accordance with the International Financial Reporting Standards. If the enterprise, after analyzing the feasibility of using this method, still makes the decision to introduce the component accounting of fixed assets in the conditions of international financial reporting standards, the authors propose to act in the order described in the article below. stages of transition to component accounting of fixed assets under the conditions of international financial reporting standards were prepared: preparation for transition to component accounting, allocation of new assets of fixed assets, allocation of cost of components, choice of method of accrual of depreciation charges, organization of information circulation, further accounting. The stages of implementation of component accounting of fixed assets have been supplemented and systematized by the authors in this algorithm, taking into account all the parameters and conditions that must be fulfilled in this process. Due to the lack of scientific and practical literature and tax base, Ukrainian enterprises do not use component accounting of fixed assets, losing accuracy of depreciation

calculation, taking into account expenses for repair work, modernization, improvement. The authors identified conflicting aspects of component accounting by national standards and developed a step-by-step plan for implementing component accounting. In addition to the described steps, an algorithm has been developed to analyze the composition of fixed assets with all the necessary parameters.

Список літератури:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (зі змінами і доповненнями) // Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00>
2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби», виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2012 року // Міжнародне нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_014.
3. Кірсанова В.В. Облікове забезпечення специфічних аспектів експлуатації, списання та оренди автомобільних пневматичних шин / В. В. Кірсанова, Н. С. Качанова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 2 (42). – С. 28-36. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/files/archive/2019/No2/28.pdf>.
4. Про затвердження «Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів»: Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561 // Відомості Верховної Ради України. – 2003.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0561201-03>.
5. Скоп Х.І. Компонентний облік основних засобів. / Х.І. Скоп – Каталог національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/admin/Downloads/Vlca_ekon_2016_51_21.pdf.
6. Податковий кодекс України: за станом на 05 червня 2019 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>
7. Лисиченко О.О. Організація та методика обліку об'єктів основних засобів за компонентами. / О.О. Лисиченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки.– 2016.– № 29. – С. 144-150.– Режим доступу: <http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/4060/1/17.pdf>.
8. Руденко О.В. Облік основних засобів за МСФЗ в умовах національної системи оподаткування. / О.В. Руденко, О.М. Кондратюк // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2018. – № 2.– Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/33.pdf.
9. Arsenyev, Y., Potemkin, L., Filyppova, S., Bratus, H., Nikola, S. Internal audit of activity results at enterprises of hotel and restaurant business.
10. (2019) Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 23 (Special Issue 2), 6 p.
11. O. Balan, Y. Maslennikov, N. Selivanova. Identifying areas and components of the management decisions for small industrial enterprises the second and third group of simplified tax system. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2017, № 3, с.257-266.

References:

1. Regulation (standard) of accounting 7 "Fixed assets", approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine. (2000, April 27). Legal and regulatory framework of accounting in Ukraine. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00> [in Ukrainian].
2. International Accounting Standard 16 "Property, Plant and Equipment" issued by the Board of International Accounting Standards (2012, January 1). International legal and regulatory framework of accounting. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_014 [in Ukrainian].
3. Kirsanova V. V. Accounting of specific aspects of operation, listings and rentals of automobile pneumatic tires / V. V. Kirsanova, N. S. Kachanova // Economics: timerealities. Scientific journal. – 2019. – № 2 (42). – P. 28-36. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/files/archive/2019/No2/28.pdf> [in Ukrainian].
4. On Approval of "Methodological Recommendations for the Accounting of Fixed Assets" №561. (2003, September 30). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0561201-03> [in Ukrainian].
5. Skop, H.I. (2016). Component accounting for fixed assets. Retrieved from: file:///C:/Users/admin/Downloads/Vlca_ekon_2016_51_21.pdf [in Ukrainian].

6. The Tax Code of Ukraine (2008, June 5). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> [in Ukrainian].
7. Lisichenko, O.O. (2016). Organization and methodology of accounting for fixed assets by component. Retrieved from: <http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/4060/1/17.pdf> [in Ukrainian].
8. Rudenko, O.V., Kondratiuk, O.M. (2018). Accounting for fixed assets under IFRS in the context of the national tax system. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/33.pdf [in Ukrainian].
9. Arsenyev, Y., Potemkin, L., Filyppova, S., Bratus, H., Nikola, S. Internal audit of activity results at enterprises of hotel and restaurant business.
10. (2019) Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 23 (Special Issue 2), 6 p.
11. O.Balan, Y.Maslennikov, N. Selivanova (2017). Identifying areas and components of the management decisions for small industrial enterprises the second and third group of simplified tax system. Marketing and innovation management, 3, pp. 257-266.

Посилання на статтю:

Селіванова Н.М. Організаційно-методичні аспекти компонентного обліку основних засобів в умовах переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності / Н.М. Селіванова, Н.С. Качанова // *Економіка: реалії часу*. Науковий журнал. – 2020. – № 1 (47). – С. 53-60. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No1/53.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.01.2020.7
DOI: 10.5281/zenodo.3967438

Reference a Journal Article:

Selivanova N.M. Organizational and methodological aspects of the component accounting of fixed assets in the conditions of transition to the international standards of financial reporting / N.M. Selivanova, N.S. Kachanova // *Economics: time realities. Scientific journal.* – 2020. – № 1 (47). – P. 53-60. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No1/53.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.01.2020.7
DOI: 10.5281/zenodo.3967438

